

Originalni naučni rad

MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE AI U KULTURI I OBRAZOVANJU: PERSONALIZOVANA KNJIŽEVNOST NA NACIONALNIM JEZICIMA

Nejira Beširović

Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija

nejira.b@uninp.edu.rs, ORCID: 0009-0009-3887-070X

Iza Mihović

Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija

iza.maljevac@uninp.edu.rs, ORCID: 0000-0001-7321-6038

Rejhana Selmanović

Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija

r.selmanovic@uninp.edu.rs, ORCID: 0009-0009-7859-608X

Apstrakt

Autorke ispituju mogućnosti i ograničenja veštačke inteligencije (AI) u stvaranju književnih sadržaja u Srbiji, uzimajući u obzir područje Sandžaka kao specifičan kulturni i lingvistički kontekst. Analizirajući načine na koje AI alati transformišu književno stvaralaštvo, u radu su zastupljena pitanja identiteta autora u odnosu na tradicionalnu književnost, kao i pitanja očuvanja i negovanja jezika. U radu su primenjene deskriptivna, komparativna i kvalitativna analiza, proučene konkretnim primerima inovativnih praksi u kojima su razvijeni algoritmi za stvaranje književnih tekstova i aplikacija. Pomenutim procesima analize, autorke rada ukazuju na značaj AI alata kod kreiranja personalizovanih književnih dela, ali i na potencijalnu opasnost gubitka autentičnosti koja posebno pretili manjinskim nacionalnim kulturama, kao što je sandžačka. Istraživanje upućuje na nužnost uspostavljanja balansa između tehnoloških inovacija i ljudskog kreativnog duha u cilju očuvanja književnosti, jezika i identiteta, što može biti zanimljivo područje istraživanja budućim lingvistima i književnicima.

Ključne reči: obrazovanje, AI, personalizovana književnost, jezik, kultura nacionalnih manjina.

OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES OF AI IN CULTURE AND EDUCATION: PERSONALIZED LITERATURE IN NATIONAL LANGUAGES

Abstract

The authors examine the opportunities and limitations of artificial intelligence (AI) in generating literary content in Serbia, with a specific focus on the Sandžak region as a distinct cultural and linguistic context. By analyzing how AI tools are transforming literary creation, the paper addresses questions of authorship in relation to traditional literature, as well as issues of language preservation and cultivation. The study employs descriptive, comparative, and qualitative analysis, supported by concrete examples of innovative practices, including the development of algorithms for literary text generation and AI-based applications. Through this analytical framework, the authors highlight the significance of AI tools in creating personalized literary works while also warning of the potential risks to authenticity, particularly in minority national cultures such as that of Sandžak. The research underscores the necessity of striking a balance between technological innovation and human creativity to safeguard literature, language, and identity. This presents a compelling area for future research in linguistics and literary studies.

Keywords: education, AI, personalized literature, language, minority national cultures

PERSONALIZOVANA KNJIŽEVNOST – NOVA KNJIŽEVNA STVARNOST?

Književnost se tokom svog dugog i kompleksnog razvoja susretala sa mnogim izazovima, ali su najveći od svih u svakoj kulturi bili pronalazjenje mere između elitizma i komercijalnosti. Književno delo kao umetnička tvorevina je na naročit način povezano sa ljudskom mišlju, stavom i iskustvom o svakoj značajnoj temi koja se tiče čoveka, a dela koja su našla pravu meru između utilitarizma i umetničke slobode su ostala sačuvana kako u nacionalnoj, tako i u svetskoj književnosti.

Ove izazove možemo smatrati umetničkim, i kao takvi oni su uvek aktuelni, no, savremeno doba postavlja nove velike izazove, pa se tako književnost susreće sa najvećim izazovom nakon što su se kroz istoriju ostvarili uslovi da se umetnička dela neometano i bez cenzure ili zabrane pišu i štampaju širom sveta. Dvadeseti vek je možda i zlatno doba književnosti, sloboda umetničkog izraza je dosegla svoj vrhunac omogućavajući autorima nesagledive stilske, leksičke, misaone i kreativne slobode i mogućnosti. Razvojem i jačanjem intertekstualnosti, autori kreiraju prototip koji nalikuje na današnje softvere koji generišu i sažimaju književne tekstove u celine grupisane po naročitim karakteristikama. Naravno, ne radi se o bukvalnom prototipu softvera, ali sama potreba autora da se interkulturalno povezuju i grade izvesni metatekst koji sažima najvrednije iz celokupne svetske književnosti, kulturnog nasleđa, povezujući se literarnim rukavcima zasnovanim na raznovrsnim umetničkim manirima i stilovima, sa književnom kritikom, mitologijom, psihološkim granama i

uopšteno sa svim društvenim naukama. Ono što su savremeni autori gradili kao umetničku vezu korespondirajući sa literarnom zaostavštinom kao svojevrsnom bazom podataka, bilo je vođeno umetničkom vizijom, i bilo je namenjeno čitaocima koji su dobro upoznati sa legatima svetske književnosti. Savremeno doba i razvoj alatki poput sve prisutnije veštačke inteligencije na sličan način ali iz drugačijih pobuda, sakupljaju i klasifikuju odlike kapitalnih književnih dela, ali način na koji se softver bavi analizom književnih tekstova je svakako van umetničkih analiza. Razvoj tehnologije koji je u velikoj meri olakšao popularizaciju nacionalnih književnosti, prevode na razne jezike sveta, otvoreniji stav kritike i povratnu informaciju od strane čitalačke publike, kao da postepeno ugrožava esencijalnu srž književnosti. Naime razvoj veštačke inteligencije je na globalnom nivou otvorio pitanje sopstvene etičnosti i sposobnosti da služi čoveku.

Književnost je samo jedna od umetničkih i generalno društvenih tvorevina koja će u vremenu koje dolazi pretrpeti promene koje ne možemo da sprečimo, možda čak ni da kontrolišemo. Neke od promena koje su se desile makar u perspektivi nagoveštavaju brojne olakšice kada je obrazovanje u pitanju. Pojam obrazovanja se svakako izmenio, toliko da se već mlađi naraštaji obrazovno razlikuju od generacija koje nisu mnogo starije od njih. To nam ukazuje da je ovaj proces brz, sklon promenama i prilagodljiv tehnološkom razvoju. Štaviše, veoma je zavistan od njih. Pojam obrazovanog čoveka je danas drugačiji nego što je bio pre samo desetak godina, enciklopedijska informisanost nestaje pod pretpostavkom da čovek veliki broj informacija može prosto izguglati, tj. pronaći na internetu. Dakle, ne postoji potreba za nagomilavanjem znanja i informacija, naročito onih koje zastarevaju. Obrazovanje se danas svodi na učenje jezika, i razvijanje mogućnosti da se brzo uči i napreduje, što opet čoveka usmerava da selektuje znanje koje mu je potrebno od onog koje nije.

Mogućnosti da se obrazuje lako i potpuno su najprivlačnije mogućnosti koje razvoj AI i generalno tehnologije, donosi. Ove mogućnosti izmeštaju učionicu i učitelja u prostor koji nam je najprihvatljiviji, vreme i način koji nam najviše odgovaraju.

Međutim, kada je književnost u pitanju, i kada se razmatra pitanje njene umetničke nezavisnosti, stvari stoje drugačije.

Književnost je umetnička disciplina, svaki vid generisanosti, izmena, neumitno utiče na nju. Ona nije puko sastavljanje tekstova na određni način i na određenu temu, ona je stil i stav pojedinca istaknut raznim stilskim sredstvima. Pretpostavka da je književno delo samo priča koju treba ispričati na određenu temu i sa određenim junacima, može da bude zanimljiv zadatak softveru koji u moru postojećih tekstova, stilova, informacija bira određeno rešenje. U tom kontekstu nastanak personalizovanih i generisanih priča nije najprirodniji predstavnik književnosti, ali je svakako opcija koju treba ozbiljno razmotriti zato što je to književna stvarnost koja se već dešava. Glavna odlika književnog dela proverene književne vrednosti je njena sposobnost da vidi dalje, odnosno njena vizionarska tendencija. To je najveća i najznačajnija razlika između čoveka kao mislećeg bića i softvera koji čuva sve ljudske misli, dakle pothranjen je različitim informacijama.

AI TEHNOLOGIJA U KNJIŽEVNOSTI I OBRAZOVANJU

Ljudska kultura nije digitalizovana u potpunosti, jer postoje kulture odsečene od digitalizacije i pored toga da postoje segmenti kulture na koje digitalna sfera ne vrši preveliki uticaj. Digitalna kultura u određenoj meri narušava koncepte manjih kulturnih zajednica stvarajući poredak velike globalne kulturne zajednice.

AI tehnologija postala je sastavni deo naših života, oblikujući ga i menjajući na bolje. To je alat koji nudi dosta mogućnosti, ali kojim treba jako oprezno rukovati i uvek imati na umu da je u pitanju samo dobro pothranjena baza podataka koja je na usluzi čoveku, a ne pomoćno sredstvo sa kognitivnom mogućnošću zaključivanja. Kod AI alata zanimljivo je to što nudi širok spektar mogućnosti upotrebe i upotrebne potencijale u različite svrhe, od programa koji piše književne tekstove, preko personalizacije priča za decu, do pomoćnog alata pri učenju. Smatramo da se te mogućnosti u budućnosti mogu kategorički i planski usmeravati, ne bi li se kvalitet ljudskog života poboljšao u najrazličitijim oblastima.

Predmet istraživanja ovog rada fokusira se na analizu uticaja veštačke inteligencije (AI) na književnu kreaciju, sa posebnim osvrtom na transformaciju književnih praksi kroz AI generaciju teksta na realnim primerima iz prakse i primenu AI tehnologija u obrazovanju i kulturi.

Rad ima više ciljeva, među kojima kao glavne izdvajamo: ispitivanje mogućnosti i ograničenja AI u književnoj kreaciji, procena uticaja AI tehnologija na očuvanje kulturnih identiteta, istraživanje potencijalnih obrazovnih primena AI tehnologija i analizu AI generisane bajke u programu koji je dostupan svima i za široku je upotrebu. U radu je navedeno nekoliko teorijskih pristupa, među kojima izdvajamo kritičku analizu ključnih teorijskih radova iz oblasti posthumanizma, transhumanizma i digitalne kulture, kao i komparativnu analizu tradicionalnih i AI-generisanih književnih tekstova. Prisutni su primeri studije slučaja analize primera iz prakse na projektu „Blistavi umovi”.

Istraživačka pitanja na koja pokušavamo da odgovorimo u ovom radu jesu: u kojoj meri AI-generisana književnost istinski može biti pandan tradicionalnoj književnosti, na osnovu analize bajke; na koji način se primenom AI alata može poboljšati obrazovni sistem zajednice i okruženja. Dinamičan razvoj AI tehnologija zahteva kontinuirano ažuriranje istraživanja, shodno tome postoje ograničenja u određenim istraživanjima podložnim promenama.

Ovaj metodološki okvir obezbeđuje sistematski pristup istraživanju kompleksne interakcije između tehnologije, književnosti i kulture, nudeći istovremeno i teorijske i praktične primere.

Transhumanizam, kako navode Mićunović i Bosančić (2020) kao interdisciplinarni pokret integriše naučna, tehnološka i preduzetnička dostignuća sa ciljem unapređenja ljudskih sposobnosti i prevazilaženja bioloških ograničenja. U suprotnosti s tim, posthumanizam teži redefinisaniu tradicionalnih antropoloških kategorija kroz

biotehnoške i ontološko-epistemološke perspektive. Ovi koncepti, koji su se formirali na prelazu u XXI vek, predstavljaju odgovor na izazove tehnološkog razvoja, istovremeno otvarajući pitanja o budućnosti humanističkih disciplina.

Krčadinac kroz svoje eseje (2023a) i (2023b) doprinosi ovoj diskusiji kroz analizu specifičnih slučajeva, gde objašnjava način (ne)funkcionisanja veštačke inteligencije, njenog uticaja, istorijata i dobijanja naziva. Naime, u eseju (2023a) o funkcionisanju programa zasnovanog na veštačkoj inteligenciji za igranje šaha, on objašnjava da nema bojazni da će nas veštačka inteligencija nadjačati i zavladati svetom, iako je mašina pobedila jednog od najboljih šahista. On dodaje da termin veštačke inteligencije nije opravdan, jer se ne radi o mašini koja ima mogućnost zaključivanja, već o dobro pothranjenom algoritmu i da od tog algoritma u jednom trenutku možemo početi i da učimo, kada je u pitanju šah, konkretno. Sa druge strane, u eseju (2023b) koji govori o Fejsbukovom algoritmu koji je antifašističku umetničku propagandu okarakterisao kao fašističku, zbog toga što program nema mogućnost rasuđivanja, već samo generisanja, uočio je da algoritamsko generisanje nikada ne može zameniti moć uredništva čoveka i da je neopravdan strah od tehnologije, a posebno od veštačke inteligencije. Zaključno, tehnologija treba da se shvati kao alat – sa svim svojim mogućnostima i ograničenjima – a ne kao zamena za ljudsku kreativnost i kritičko razmišljanje.

Elektronska književnost, kao medijski specifičan oblik umetnosti, neraskidivo je povezana sa tehnološkim razvojem. Flores (Leonardo Flores 2019) definiše je kao kreativnu praksu koja iskorišćava potencijale digitalnih medija, istaknuvši njenu suštinsku razliku od programa koji je omogućavaju - za razliku od softverskih rešenja, ona poseduje izrazitu izlaznu (kreativnu) komponentu. Iako relativno mlad fenomen, elektronska književnost već demonstrira drastičnu evoluciju, što se manifestuje kroz: formalne inovacije, sadržajne transformacije i receptivne promene – odnos prema masovnoj digitalizaciji i globalnim korisničkim bazama.

Potencijali AI književnosti su višestruki i na osnovu određenih primera, možemo uočiti da se i te kako mogu posmatrati kroz prizmu samostalnih književnih tekstova, kakvi i postoje – objavljuju se i distribuiraju. Ako je u tradicionalnoj književnosti autor teksta potpisivan imenom i prezimenom ili pseudonimom, da li AI generisana književnost može biti potpisana ili ide korak dalje (ili korak nazad), vraćajući se na prakse usmenog stvaralaštva gde autor postoji, ali se ne poznaje njegov identitet.

Uroš Krčadinac, programer, digitalni umetnik, pisac i edukator odgovara na ovu praksu provokativno. U publikaciji „ja нисам жељан да ме ко воли, него да сви заволе лишће (уметничка књига)” (Krčadinac, 2019) umesto potpisa autora nailazimo na „вештачка интелигенција која пише као Милош Црњански”. Ova publikacija sjedinjuje tekstove kompletnih sabranih dela Crnjanskog i njen interfejs povezan je sa „rekurentnim neuralnim mrežama – veštački inteligentnim softverom” (Krčadinac, 2019). Potrebno je napomenuti da je Krčadinac nastavio ranije prakse i pristupe po uzoru na Stanislava Vinavera koji se bavio nadrealističkim pastišima. Krčadinac (2019) navodi:

„Otuda je rad ne samo omaž starim praksama nego pre svega umetnička kritika savremenog digitalno-medijskog režima komodifikacije

teksta, indeksiranja reči, optimizacije termina za pretragu, prepoznavanja sentimenata u tekstu, nadzora imejl prepiski i uopšte, korporativne i političke (zlo)upotrebe računarskih alata za procesiranje ljudskog jezika.”

On upućuje da je pristup ovakvog tipa stvoren za vraćanje suštinske, vrednosti književnosti, komponente kojom se iznose osećanja i nežnost, te da joj ovakav alat može samo doprineti tome da se stvore rečima nova značenja, međutim, kako alati za traženje i stvaranje najtananijih osećajnih ljudskih komponenti mogu biti kreature koje su lišene osećanja. Krčadinac se u svojim radovima koji su multidisciplinarni i po mnogo čemu neuobičajeni i novi poigrava tradicijom, granicama među umetnostima, granicom između umetničkog i naučnog, kao i granicom između umetničkog i inženjerskog. On ukazuje i dokazuje to da su mnoga od tih tradicionalnih, konvencionalnih književno-umetničkih ograničenja apsurdna i neupotrebljiva, sve vreme se služi igrivošću i ni u jednom trenutku ne izlaže tradiciju ironičnim komentarima, već je ona samo u službi novih tumačenja zasnovanih na tehnološkim otkrovenjima.

Povezivanje književnih ostvarenja sa AI generisanjem nije rezervisano samo za književna dela svetski priznatih autora, već otvara mogućnosti rasta i napretka cele zajednice, i to u oblastima koje nisu samo književne. Naime, mogućnosti i perspektive AI mogu se ogledati i u okviru projekta u nastanku iz Novog Pazara „Blistavi umovi” startapa koji spaja edukaciju kroz igru, usvajanje univerzalnih vrednosti na interaktivan način i povezivanje dece i roditelja, oslanjajući se na učenja pozitivne psihologije. Startap je osmišljen kao aplikacija koja personalizuje priče za decu koje su prethodno pisali pisci, a AI tehnologijom su generisane i približavaju deci univerzalne ljudske vrednosti na osnovu interesovanja, uzrasta i drugih karakteristika. Aplikacija ima za cilj da učestvuje u vaspitavanju virtuoze dece i da jača njihov karakter i pospešuju bolju komunikaciju između roditelja i dece, te po automatizmu jača odnos roditelj-dete i čini da vreme provedeno gradeći i pospešujući porodične odnose bude kvalitetno i zabavno. „Blistavi umovi” pored svoje višestruke uloge koju ostvaruju u jačanju porodice kao osnovne ćelije društva i na taj način čineći društvo kvalitetnijim, ostvaruju dobrobit u obrazovnim institucijama imajući u planu obezbeđivanje potpunom pristupu predškolskim ustanovama. Iako AI tehnologija nije direktno uključena u funkcionisanje i generisanje teksta predviđenim za čitanje deci mlađeg uzrasta, ona i te kako ima uticaj u približavanju deci kojoj se čita i za koju je namenjena. Naime, deca često pate od nedostatka pažnje i zainteresovanosti, te sadržaji koji su prilagođeni njihovim osobinama i interesovanjima, njihovom fizičkom izgledu i omiljenim aktivnostima, biće usvajani sa više interesovanja, povezivanja i oduševljenja. Perspektive razvoja ovakvog startapa su višestruke. Ovakav model interfejsa može se inkorporirati i u druge sfere obrazovanja ili slobodne upotrebe, a prostori delovanja ovakvog tipa startapa odavno su prevazišli lokalne ili regionalne okvire, uz prevođenje na druge jezike, startap ovog tipa može biti i globalni.

Mogućnosti AI prisutne su u obrazovanju otkako je AI postao dostupan širim narodnim masama, s obzirom na široku primenu AI mogućnosti, nisu izostale ni zloupotrebe AI tehnologije u neetičke svrhe u obrazovnom sistemu, što bi otvaralo

mogućnost za istraživanja drugog tipa. Primeri dobre prakse konkretne upotrebe u obrazovanju koji je nama privukao pažnju primećen je u decembru 2024. godine na takmičenju „Hackaton” održanom na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru između ostalih primera iz oblasti edukacije. Izvorno, ovo idejno rešenje osmišljeno je kao pomoć pri učenju za učenike osnovne škole, a od ostalih tipova veštačke inteligencije odvaja ga to što je baza podataka ovog softvera pothranjena samo nastavnim sadržajima koje ubacuju nastavnici i prati nastavne sadržaje propisane Planom i programom. Personalni asistent za učenje nazvan je „Vesna” i osmišljen da bude pomoć pri učenju nastavnih sadržaja i može se koristiti za više namena za savladavanje propuštenog gradiva ili može nadomestiti neadekvatan pristup za učenika na času, pružajući pristup znanju iz nove perspektive. Avatar je kreiran tako da je interaktivan, nije gradivo samo ispisano, već je primenjena *text to speech* tehnologija gde avatar govori i gestikulira komunikaciju. Podaci kojim raspolaže nisu povezani sa bazama na internetu, već su prošli uredničku cenzuru izdavačkih kuća dozvoljenih udžbenika i nastavnih materijala, te ne postoji mogućnost da „Vesna” učenicima nudi rešenja koja nisu proverena. Učenici ovaj alat mogu pitati za različite pristupe i dodatna objašnjenja, ali on ne može samostalno uraditi domaći zadatak, zbog unapred zadatih parametara kako se ne bi alat zloupotrebjavao. U perspektivi razvoja ove aplikacije u cilju poboljšavanja kvaliteta obrazovanja, razmišlja se o implementiranju adaptivnog učenja, tj. povezivanju evidencije o uspesima učenika sa aplikacijom kako bi se gradivo prilagođavalo usvojenom nivou znanja učenika. Jedan u nizu ostvarivih potencijala aplikacije „Vesna” bavi se mogućnostima pružanja pomoći personalnog asistenta za decu sa razvojnim smetnjama. Takva verzija aplikacije sadržala bi programe prilagođene deci sa smetnjama u razvoju i iza nje bi stajao tim stručnjaka, te je za ovo takmičenje bilo neizvodljivo kreirati takav program, što ne isključuje razvoj ovakvog tipa u budućnosti. Mane „Vesne” ogledaju se u tome da se ona oslanja na Plan i program, ali da u realnosti taj plan ne mora biti realizovan i da ako učenik propusti 10 časova nekog predmeta može naići na probleme u učenju ako se samo pridržava ovog programa.

AI KNJIŽEVNOST KAO KONKURENT TRADICIONALNOJ KNJIŽEVNOSTI?

Bajka kao prva književna vrsta s kojom se deca susreću predstavlja zanimljiv poligon za ispitivanje mogućnosti veštačke inteligencije u književnoj kreaciji. Tradicionalna bajka, poput "Snežane i sedam patuljaka”, karakteriše se specifičnim strukturalnim i jezičkim obeležjima: neodređenim vremenom i prostorom, tipiziranim likovima, sukobom dobra i zla, te posebnim stilskim figurama.

Za potrebe ovog rada, komparativnim pristupom analizirana je AI-generisana personalizovana bajka¹ u poređenju sa tradicionalnom bajkom. Osobine koje se navode pri definisanju bajke su: neodređeno vreme i prostor (inicijalna formula);

¹ U tekstu će se smenjivati termini AI-bajka, bajka stvorena veštačkom inteligencijom.

stereotipna kompozicija (uvod, zaplet, uspon, vrhunac, obrt i rasplet); nepostojanje jasne granice između stvarnog i nestvarnog, elementi čudesnosti; ponavljanje radnje ili dijaloga; tipizirani likovi (i likovi pomagači); motiv unutrašnje i spoljašnje lepote, dobra i zla, kazne i nagrade i vaspitna crta.

„Snežana i sedam patuljaka” ima strukturu bajke, neodređeno vreme i prostor i da se čudnovato i strano prepliću. Elementi čudnovatog su ogledalo koje govori i vidi sve, magija kojoj je bila vična maćeha, ali se oni prepliću sa realnim svetom, oni postoje u svetu bajke, nema jasne granice među njima niti naglašenog prelaza iz realnog u irealno. Fantastično u bajci je normalno.

Kompozicija bajke zasniva se na ponavljanju – početnih i završnih rečenica, radnje (često tri puta), kao i dijaloga (Pintarić, 1999). U bajkama su česti simbolični brojevi, posebno broj tri, koji označava život, plodnost i celovitost (Germ, 2004).

Likovi u bajkama nisu detaljno opisani niti individualizovani – prikazuju se kroz postupke (Bošković-Stuli, 2006). Glavni junak napušta svakodnevicu i ulazi u svet čuda, iz kog se vraća kao pobednik (Bettelheim, 2000). Dobro i zlo su jasno suprotstavljeni – pozitivni likovi u *Snežani i sedam patuljaka* su Snežana, lovac, patuljci i princ, a maćeha je oličenje zla. Ipak, njen lik je ključan za razvoj radnje i pouku. Prisutni su i pomagači – lovac, koji pušta Snežanu da pobjegne, i patuljci, koji je štite čak i nakon smrti.

Kada je reč o jeziku „Snežane i sedam patuljaka”, prvo ćemo se osvrnuti na upotrebljena glagolska vremena. U bajkama se uglavnom koriste glagolska vremena koja su danas retko u upotrebi: imperfekat i aorist. Cilj upotrebe ovih vremena je dočaravanje arhaičnosti. U *Snežani i sedam patuljaka* najviše se koristi aorist, kao i zastarele reči koje se danas retko koriste i smatraju se stilskim obeležjem (Radović Tešić 2009: 33). U analiziranoj bajci nema arhaizama, osim reči abonosovina i kitnjast, koje savremenom čitaocu mogu biti nepoznate.

Nakon analize možemo zaključiti, što i jeste bila početna pretpostavka, da bajka „Snežana i sedam patuljaka” sadrži sve elemente jedne bajke.

Personalizovana književnost je oblik književnosti prilagođen željama čitaoca, gde se lična imena, fotografije i osobine uklapaju u priču kako bi se pojačala emocionalna povezanost. Uz pomoć ChatGPT-a kreirali smo personalizovanu bajku čije su glavne junakinje dve kćerke jedne od autorica. Veštačka inteligencija u prvoj verziji navodi godine devojčica na osnovu prethodnih podataka. Nakon prve priče, AI nudi nastavke ili nove priče, kao i mogućnost izbora likova, mesta radnje ili cele radnje, pa čak i kombinaciju svega ponuđenog.

Želiš li možda treći dio, u kojem se Hanan i Šejma susreću sa vilom vremena ili putuju na Mjesec?

Želiš li da njihova sljedeća avantura bude u svijetu snježnih oblaka, u podvodnom kraljevstvu ili možda u knjižnici u kojoj knjige pričaju same sebe?

Na ovaj način kreiran je ciklus od devet priča koji je AI-inteligencija objedinila u jednu knjigu s ilustriranim omotom, ilustracijama unutar knjige i posvetom². Personalizirana bajka je analizirana kao i tradicionalna, uzimajući u obzir ključne elemente bajke koje smo prethodno naveli. Sve bajke u ovom ciklusu, osim druge, započinju inicijalnom bajkovitom formulom, poput: „U jednom mirnom selu, između brda i reke, živele su dve sestre...”, „Jednog prohladnog jutra...”, „Jednog kišnog poslepodneva...”, „Jedne zimske večeri...”. Druga bajka nema takav početak jer je nastavak prve i ne predstavlja zasebnu avanturu kao ostale. Na početku prve bajke delimično se navodi mesto radnje (selo između reke i brda), no to mesto ostaje neodređeno, baš kao i vreme radnje, što doprinosi bezvremenosti i bezprostornosti priče. Na kraju svake bajke nalazi se odvojena pouka koja sadrži elemente poetičnosti i prenesenog značenja.

Pouka: Boje dolaze iznutra. Kad se usudiš voleti, one te pronađu.

Pouka: Svaka lepa reč je živa. i svakoj bajci treba neko ko veruje u nju.

Kompozicija AI-bajke delimično prati tradicionalnu bajku. Uvod je kratak i opisuje svakodnevni život glavnih junakinja, a zaplet počinje neobičnim događajem i pojavom pomagača. Za razliku od tradicionalne bajke, AI-bajka nema uspon i obrate – odmah nakon zapleta slede vrhunac i rasplet. To je posledica moderne težnje ka kraćim formama. Pre zapleta, junakinje kreću na putovanje u čarobne svetove tražeći pomoć, što simbolizuje put transformacije i promene likova. Takođe, jedan od karakterističnih elemenata tradicionalnih bajki koji izostaje u AI-generisanim bajkama, verovatno usled težnje ka konciznosti i sažetosti, jeste ponavljanje radnje ili dijaloga. Trostruko ponavljanje radnje, koje je u tradicionalnim bajkama često povezano sa narativnim usponom, u AI-bajkama nije prisutno zbog izostanka uspona u strukturi.

Kada je reč o likovima u AI-bajci, iako je bajka personalizovana, likovi su tipizirani. Veštačka inteligencija može da oslikava likove na osnovu unetih podataka, čineći ih integralnim delom priče (na primer, ako dete voli sladoled, oblaci mogu biti u obliku sladoleda), ali nema mogućnost da kroz priču razvije psihološki profil likova. Kao i u tradicionalnim bajkama, glavni junaci su jednodimenzionalni i predstavljaju dobro. S druge strane, ne postoje likovi koji utelovljuju zlo, već se ono manifestuje kroz posledice loših dela (kao što su fontana sa zaleđenim željama ili zaustavljeno vreme) koje junakinje treba da otklone. U bajci su prisutni brojni pomagači i vodiči na putovanju kroz fantastični svet, poput Zeca sa zlatnim satom, Pufka, Puha Puh, Vile Vremena, Starice Lulike, olovke-ptice i mace.

Kada je reč o motivima u AI-bajci, prisutan je motiv borbe dobra i zla, iako zlo nema konkretan lik, već se manifestuje kroz negativne posledice koje glavne junakinje moraju ukloniti kako bi spasile (unutrašnji) svet. Irealni svet u svakoj priči simbolično

² Uz mogućnost izbora stila ilustracija (bajkoviti, akvarel, pastelne boje), omota knjige (portret djevojčica ili scena iz priče), formata knjige (A4 ili A5) i da li ilustracije unutar knjige raditi u crno-bijeloj tehnici ili u boji.

ukazuje na vrednosti koje treba prenositi deci: poštovanje vremena, moć i nežnost prirode, značaj znanja i mašte, vrednost poverenja i slično. Time se potvrđuje prisutnost odgojne dimenzije, kao i u tradicionalnoj bajci. Takođe, zastupljen je motiv dečje čistoće i hrabrosti – junakinje svojim čistim srcem, znatiželjom i spremnošću da pomognu i učestvuju u borbi protiv zla.

Za razliku od tradicionalne bajke, u kojoj realno i irealno nisu odvojeni, već se isprepliću u jednom svetu, u bajkama kreiranim pomoću veštačke inteligencije realni i nestvarni svetovi postoje paralelno. Junakinje prelaze iz stvarnog u nestvarni svet. Ovo otvara pitanje žanrovskog određenja: da li su priče stvorene veštačkom inteligencijom bajke ili fantastične priče? Na osnovu analize utvrdili smo da personalizovana priča poseduje inicijalnu formulu bajke, neodređeno vreme i prostor, tipizirane junake, delimično stereotipnu kompoziciju, motiv dobra i zla i odgojnu poruku, te ćemo je stoga definisati kao bajku, a ne kao fantastičnu priču.

I na planu jezika uočava se razlika između tradicionalne i AI-bajke. U AI-bajci dominantno se koriste perfekt i prezent. Perfekt je upotrebljen u punom obliku, ali i u skraćenom obliku, tj. bez pomoćnog glagola:

Zanimljivo je da Chat GPT ima sposobnost kreiranja novih reči što je i učinio u poslednjoj bajci pod naslovom *Hanan i Šejma u Gradu Šapatki – tamo gde životinje govore kad deca čute* u kojem je šapatka nova reč a definiše je na sledeći način:

„Riječ **’šapatka’** nije stvarna riječ u standardnom jeziku, već je bajkovita, izmišljena — nastala spajanjem reči **’šapat’** i nežne, umanjenice-like³ završnice **-ka**, kao što dete može reći za nešto tiho ili čarobno. U kontekstu tvoje bajke, **’šapatke’** su verovatno: **mala stvorenja** ili **reči-šapati** koje postoje samo kad je tišina; **glasovi prirode** koje čuješ samo kad zašutiš – poput šuštanja lišća, disanja vjetra, ili govora životinja ili simbol za **mudrost tišine i slušanja** – čarobne poruke koje možeš čuti samo kad prestaneš govoriti.”

Veštačka inteligencija u bajkama često generiše neobične kolokacije koje doprinose stvaranju irealnog, čudnovatog sveta, što odstupa od obrasca tradicionalne bajke (npr. *čarobna jakna od listova, kapica od zvezdane prašine, hodnik pesama, dvorana tišine*). Likovi pomagača nose simbolična imena koja upućuju na njihove magijske osobine (*Snežna Harfa, Vila Vremena, Starica Lulika*), dok se glavne junakinje imenuju kao *Čuvarice Mašte*. Ovi postupci delimično kompenzuju izostanak tradicionalne strukture i arhaičnog izraza.

Na jezičkom planu prisutna su odstupanja od pravopisnih normi srpskog i bosanskog jezika, kao i uticaji hrvatskog standarda, što otvara prostor za dalja istraživanja.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Istraživanje je pokazalo da veštačka inteligencija predstavlja transformativnu snagu u književnosti i obrazovanju, ali ne i potpunu zamenu za ljudsku kreativnost i kritičko mišljenje. U oblasti književnosti, AI generisani tekstovi, poput analiziranih

³ I u samom objašnjenju značenja imenice *šapatka* prisutna je novokreirana složenica od domaće reči i reči iz engleskog jezika u značenju nastavka sličnog nastavku umanjenica.

personalizovanih bajki, uspevaju da reprodukuju ključne elemente tradicionalnih žanrova, uključujući inicijalne formule, tipizirane likove i odgojne poruke, međutim, strukturalno i jezički, ovi tekstovi pokazuju određena odstupanja – skraćene narativne sheme, izostanak arhaičnih glagolskih oblika i specifične stilističke odlike koje odražavaju algoritamske obrasce. Sa druge strane, generisani tekstovi Uroša Krčadinca pokazuju da je moguće uz pomoć AI-tehnologije generisati tekstove koji nemaju značajna odstupanja od originalnih autorskih književnih ostvarenja, u ovom slučaju, Miloša Crnjanskog. Potencijal AI da samostalno piše književne tekstove uspešno je ostvaren u pomenutom slučaju iz razloga što je u pitanju specijalizovani AI alat pothranjen sabranim delima Crnjanskog, primenjene su tehnologije kojima se stvara poseban oblik književno-umetničkog teksta u dadaističkom maniru i u poetičkom obliku. Može se zaključiti da za kompleksnija književna ostvarenja u ovom trenutku AI nema dovoljno mogućnosti da generiše tekstove koja bi ispunila sadržinsku i formalnu komponentu, što je i dokazano na primeru AI generisane bajke. Uzeto je u obzir da su korišćeni drugačiji tipovi tehnologija za generisanje bajke – alat koji je dostupan i besplatan i nije usko specijalizovan za generisanje književnih tekstova, već je opšte namene, te su ograničenja na koja smo naišli, moguće proistekla iz tehnoloških mogućnosti dostupnog programa.

U obrazovnom kontekstu, projekti poput „Blistavih umova” i personalnog asistenta „Vesna” demonstriraju pozitivan potencijal AI tehnologija za personalizaciju učenja i unapređenje edukativnih procesa. Uspešna primena AI u kulturi i obrazovanju zahteva balans između tehnoloških inovacija i očuvanja ljudskog kreativnog duha. Dok AI može poslužiti kao moćan alat za esperimentalnost nad književnom produkcijom i unapređenje obrazovnih praksi, njegova ograničenja – posebno u domenima emocionalne dubine, kulturnog konteksta i autorskog stila – ističu nezamenjivu ulogu ljudske inteligencije.

Buduća istraživanja trebalo bi da se usmere ka razvijanju etičkih okvira za upotrebu AI u kulturi i obrazovanju, kao i ka daljem ispitivanju načina na koje ove tehnologije mogu da doprinesu očuvanju kulturnih identiteta i unapređenju kvaliteta nastave. Konačno, ovaj rad potvrđuje da je najveća vrednost AI u njegovoj sposobnosti da bude alat u rukama ljudi – alat koji može da proširi, ali ne i da zameni ljudsku kreativnost, intuiciju i kulturnu osetljivost.

LITERATURA

1. Bettelheim, B. (2000). *Smisao i značenje bajki*. Cres: Poduzetništvo Jakić.
2. Bistrić, M. & Ivon, K. (2019). Teorijski pristupi i recepcijski učinci bajki. *Acta Iadertina* (Vol. 16 No. 2), 131-146, DOI: 10.15291/ai.294
3. Bošković-Stulli, M. (2006). *Priče i pričanje. Stoljeća usmene hrvatske proze*. Zagreb: Matica hrvatska.
4. Germ, T. (2004). *Simbolika brojeva*. Zagreb: Mozaik knjiga.
5. Gir, Č. (2011) *Digitalna kultura*. Beograd: Clío.
6. Jahić, Dž., Halilović, S. & Palić, I. (2000) *Gramatika bosasnokoga jezika*. Zenica: Dom štampe.

7. Krčadinac, U. (2019) *Ja nisam željan da me ko voli, nego da svi zavole lišće (umetnička knjiga)*. Pančevo: Galerija savremene umetnosti.
8. Mičunović, M. & Bosančić, B. (2020) Humanistika iz perspektive transhumanizma i posthumanizma. *Anafora*. VII. 2. (379–404) DOI: <https://doi.org/10.29162/ANAFORA.v7i2.5>
9. Pintarić, A. (1999). *Bajke – pregled i interpretacije*. Osijek: Matica hrvatska.
10. Pintarić, A. (2008). *Umjetničke bajke – teorija, pregled i interpretacije*. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
11. Ryan, M. L. (2001) *Narrative as a virtual reality: immersion and interactivity in literature and electronic media*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
12. Solar, M. (2005) *Teorija književnosti (XX izdanje)*. Zagreb: Školska knjiga.
13. Težak, D. & Težak, S. (1997). *Interpretacija bajke*. Zagreb: DiVič.
14. Težak, D. (2001). *Bajke: antologija*. Zagreb: DiVič.
15. Velički, V. (2013). *Pričanje priča – stvaranje priča, Povratak izgubljenomu govoru*. Zagreb: ALFA d.d.
16. Vodopija, I. (2001). *Djetinjstvo i mladost u hrvatskim bajkama*. U: *Zlatni danci 3, Bajke od davnina pa do naših dana (143-152)*. Osijek: Pedagoški fakultet. DOI: 10.15291/ai.2948

Internet izvori:

1. *Blistavi umovi* startap projekat <https://beautifulmindstories.com/kontakt/>
2. Flores, L. (2019) *Third Generation Electronic Literature*. Electronic Book Review. <https://electronicbookreview.com/essay/third-generation-electronic-literature/> .
3. Krčadinac, U. (2023a) *Kultura kentaura: Generativne šahovske mape kao jezik nove digitalne osećajnosti*. Književni magazine troboj 231-232-233. <https://krcadinac.com/rad/sveska/generative-era/> .
4. Krčadinac, U. (2023b) *DATA DADA: Veštačka inteligencija i (anti)fašistička umetnost, slučaj Džona Hartfilda i Fejsbukovog algoritma*. RTS. <https://oko.rts.rs/lektira/5084582/data-dada-vestacka-inteligencija-i-antifasisticka-umetnost-slucaj-dzona-hartfilda-i-fejsbukovog-algoritma.html> .

SUMMARY

This study examines the application of artificial intelligence (AI) in literary creation and education. Through descriptive, comparative, and qualitative analysis, the authors explore the transformative potential of AI tools in generating literary content while simultaneously highlighting the key limitations of this technology. An experiment with a specialized AI model trained on the works of Miloš Crnjanski demonstrates that an adequate technological foundation can yield a higher degree of authenticity in generated texts. This finding suggests that successful implementation of AI in literature requires not only advanced algorithms but also a profound understanding of cultural heritage and linguistic specificities. The research reveals that AI-generated texts, exemplified by personalized fairy tales and experimental literary works by Uroš

Krčadinac, successfully replicate certain elements of traditional genres, including narrative structures and didactic messages. However, structural and linguistic analysis uncovers significant deviations, particularly when using general-purpose AI tools, where shortened narrative schemes and a lack of culturally nuanced language become apparent. In the educational context, the study highlights the potential of AI tools for personalizing teaching content, while simultaneously emphasizing the need for critical approaches to preserve material authenticity and cultural relevance. The final conclusion stresses that AI, while a powerful tool for experimentation and innovation in literary production, cannot replace human creativity, intuition, and cultural sensitivity. Future research should focus on developing ethical frameworks for AI applications in culture and education, as well as further investigating how this technology can contribute to preserving cultural identities in the context of digital transformation. The study confirms that an optimal approach lies in the synergy between human creativity and technological capabilities, where AI serves as a tool for expansion rather than a replacement for human artistic expression.